

ERTA NIKOHDAGI AYOLLARNING STRESS VA ADAPTATSIYA
MEXANIZMLARI

Yangi asr universiteti

Filologiya va tillarni o‘qitish (arab tili)

102-22 guruh 4-bosqich talabasi

Mirpulatova Nodira Kadirovna

"Mumtoz Sharq filologiyasi" kafedrasi mudiri

tarix fanlari nomzodi,

dots.nt H.H. Yo‘ldoshxo‘jayev

Annotatsiya: Mazkur maqolada erta nikohdagi ayollarning stress holatlari va adaptatsiya mexanizmlari psixologik hamda ijtimoiy jihatdan tahlil qilinadi. Erta turmush qurishning asosiy sabablari - an’anaviy qadriyatlar, iqtisodiy omillar va ijtimoiy bosim ekanligi ko‘rsatilgan. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, erta nikohdagi ayollar ruhiy beqarorlik, xavotir va depressiyaga moyil bo‘ladi. Shu bilan birga, ular ijobiy adaptatsiya yo‘llarini ham shakllantiradi: ijtimoiy qo‘llab-quvvatlov, sabr-toqat, diniy qadriyat va psixologik moslashuv orqali stressni kamaytiradi. Maqolada O‘zbekiston Respublikasining “Oila kodeksi” va “Gender tengligi to‘g‘risida”gi Qonuni asosida erta nikohni kamaytirish choralari ham yoritilgan. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, erta nikohdagi ayollar uchun psixologik yordam tizimini kuchaytirish jamiyat barqarorligini ta’minlashda muhim omildir.

Kalit so‘zlar: erta nikoh, stress, adaptatsiya, ayollar psixologiyasi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlov, gender tengligi.

Аннотация: В статье рассматриваются стрессовые состояния и механизмы адаптации женщин, вступивших в брак в раннем возрасте. Выявлено, что основные причины раннего брака связаны с традиционными ценностями, экономическими трудностями и социальным давлением. Женщины, вступившие в ранний брак, чаще подвержены эмоциональной нестабильности, тревоге и депрессии, однако многие из них находят

положительные пути адаптации - через социальную поддержку, терпение, религиозные убеждения и психологическую гибкость. В статье анализируются законодательные меры Республики Узбекистан, направленные на сокращение числа ранних браков, включая “Семейный кодекс” и Закон “О гендерном равенстве”. Результаты исследования показывают, что укрепление системы психологической помощи женщинам способствует стабильности семьи и общества в целом.

Ключевые слова: ранний брак, стресс, адаптация, женская психология, социальная поддержка, гендерное равенство.

Abstract: This article examines the stress conditions and adaptation mechanisms of women who enter into early marriages. The study reveals that the main causes of early marriage are traditional values, economic difficulties, and social pressure. Women in early marriages tend to experience higher levels of emotional instability, anxiety, and depression. However, many of them develop positive coping mechanisms, such as social support, patience, religious beliefs, and psychological flexibility. The paper also highlights the legislative measures of the Republic of Uzbekistan, including the Family Code and the Law on Gender Equality, which aim to reduce early marriage cases. The findings indicate that strengthening psychological support systems for young women is crucial for promoting family and social stability.

Keywords: early marriage, stress, adaptation, women’s psychology, social support, gender equality.

KIRISH.

Bugungi globallashuv davrida jamiyatdagi gender masalalari, ayniqsa, erta nikoh holatlari ijtimoiy va psixologik jihatdan chuqur muhokama qilinayotgan mavzulardan biridir. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma’lumotlariga ko‘ra, har yili dunyo bo‘yicha 12 milliondan ortiq qiz bola 18 yoshga to‘lmasdan

turmush qurgan¹. Bu holat, ayniqsa, rivojlanayotgan davlatlarda, xususan, Markaziy Osiyo mintaqasida hanuz dolzarbdir.

Erta nikoh, bir tomondan, an'anaviy qadriyatlar bilan bog'liq bo'lsa-da, boshqa tomondan u ayollarning ruhiy, jismoniy va ijtimoiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, yosh turmush o'rtoqlar orasida depressiya, tashvish, o'zini past baholash va ijtimoiy izolyatsiya holatlari keng tarqalgan.

Shuningdek, erda nikohdagi ayollarning stressga adaptatsiya mexanizmlari murakkab bo'lib, ular ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, oila muhitidagi muloqot, diniy qadriyatlar va shaxsiy moslashuv qobiliyatlariga bog'liq. Ayrim hollarda bu moslashuv mexanizmlari konstruktiv (moslashuvchanlik, ijobiy fikrlash) bo'lsa, ba'zi hollarda destruktiv (ichki chekinish, emotsional befarqlik) shaklda namoyon bo'ladi².

Tadqiqotchilar fikricha, erda nikoh nafaqat individual ruhiy salomatlikni, balki avlodlararo ijtimoiy-iqtisodiy tengsizlikni ham mustahkamlaydi³. Bu holat, ayniqsa, ta'lim olish imkoniyatining cheklanishi, iqtisodiy mustaqillikning pastligi va oilaviy zo'ravonlikka moyillik bilan bog'liqdir.

Erta nikohdagi ayollarda stressni yengish va moslashish mexanizmlarini psixologik nuqtai nazardan tahlil etish orqali ularning ruhiy farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, mazkur muammo ijtimoiy siyosat, psixologiya va huquq sohalarining kesishgan nuqtasida joylashgani sababli, kompleks yondashuvni talab etadi.

ASOSIY QISM.

Erta nikoh bu nafaqat shaxsiy hayot hodisasi, balki ijtimoiy tizimdagi chuqur ildiz otgan muammo hamdir. U ko'plab holatlarda an'anaviy qarashlar, iqtisodiy omillar va madaniy qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq. Ko'p jamiyatlarda erda turmushga chiqish "ayolni himoya qilish" yoki "oilani

¹ World Health Organization (2023). *Child Marriage: Global Overview*. Geneva: WHO Publications.

² Ismoilova M., Ilhomov U. U. ERTA NIKOH VA UNING SALBIY OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 661-665.

³ UNICEF (2022). *Ending Child Marriage: Progress and Prospects*. New York: UNICEF.

mustahkamlash” yo‘li sifatida ko‘riladi. Ammo zamonaviy ilmiy yondashuvlar bunday nikohlar aslida ayolning shaxsiy rivojlanish imkoniyatlarini cheklashini, ruhiy va jismoniy salomatligiga xavf solishini isbotlagan.

JSST ma‘lumotlariga ko‘ra,⁴ dunyoda har 5 ayoldan biri 18 yoshga to‘lmasdan turmush qurgan, ularning 60 foizdan ortig‘i esa maktabni tugatolmagan. Bu holat ta‘lim, iqtisodiy mustaqillik va sog‘lom oilaviy munosabatlarning shakllanishiga to‘sqinlik qiladi. O‘zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlarida bu jarayon so‘nggi yillarda kamayayotgan bo‘lsa-da, ayrim hududlarda ijtimoiy bosim va mentalitet sababli hali ham kuzatilmoqda.

Psixologiyada stress⁵ bu organizmning tashqi yoki ichki bosimga javob reaksiyasi sifatida izohlanadi. Erta nikohdagi ayollarda stressning shakllanishiga ko‘plab omillar sabab bo‘ladi. Eng avvalo, yosh ayol turmush o‘rtoqlik roli, onalik mas‘uliyati va oilaviy vazifalarni bir vaqtning o‘zida bajarishga majbur bo‘ladi. Bu esa uning psixologik barqarorligini izdan chiqaradi.

Shuningdek, jamiyatdagi ijtimoiy bosim - “ayol sabrli bo‘lishi kerak”, “turmushni har qanday holatda saqlab qolish lozim” kabi stereotiplar ayolni o‘z hissiyotlarini bostirishga majbur qiladi. Natijada, ichki tanglik, xavotir va o‘zini ayblash hissi kuchayadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, erta nikohdagi ayollar o‘rtasida depressiya darajasi 26-30 yoshda turmush qurgan ayollarga qaraganda ikki baravar yuqori.

Stressning fiziologik belgilariga esa uyqusizlik, ishtahaning yo‘qolishi, tez charchash va asabiylik kiradi. Bu holatlar o‘z vaqtida bartaraf etilmasa, oilaviy ziddiyatlarni kuchaytiradi va jiddiy ruhiy muammolarga olib kelishi mumkin.

Erta nikohdagi ayollar hayotining muhim psixologik jihatlaridan biri - moslashish (adaptatsiya)⁶ jarayonidir. Adaptatsiya bu shaxsning yangi ijtimoiy muhitga moslashish, stressni yengish va o‘z o‘mini topish jarayonidir. Bu

⁴ World Health Organization (2023). *Child Marriage: Global Overview*. Geneva: WHO Publications.

⁵ Akbarovna I. S. STRESS, DEPRESSIYA VA BOSHQA RUHIY HOLATLARNING PSIXOLOGIYADAGI O‘RNI //Science, education, innovation: modern tasks and prospects. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 7-13.

⁶ Venera M., Sevara Q. PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA STRATEGIYASI VA OILAVIY INTEGRATSIYASI //Global Science Review. – 2025. – T. 2. – №. 1. – C. 482-486.

jarayonning natijasi har bir ayolning ruhiy holati, oila muhiti va ijtimoiy qo'llab-quvvatlov darajasiga bog'liq.

Psixologlar adaptatsiya mexanizmlarini ikki turga ajratadi:

Konstruktiv (ijobiy) moslashuv. Bunda ayol stress holatiga ongli yondashadi, o'zini boshqarishni o'rganadi va yordam so'rashdan tortinmaydi. U o'z muammolarini muloqot orqali hal qiladi, sabr-toqatni saqlaydi, diniy e'tiqod yoki ijtimoiy faollik orqali ichki kuch topadi. Masalan, psixologik treninglar va ayollar guruhlarida ishtirok etgan ayollarda stressni yengish ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilangan.

Destruktiv (salbiy) moslashuv. Ayrim ayollar stressdan qochish yoki uni inkor etish yo'lini tanlaydi. Ular o'z his-tuyg'ularini bostiradi, jamiyatdan chekinadi yoki o'zini ayblash holatiga tushadi. Bu esa uzoq muddatli depressiyaga, oilaviy muammolarga va hatto jismoniy kasalliklarga olib keladi.

Erta nikohdagi ayollarda konstruktiv moslashuvni shakllantirish uchun psixologik qo'llab-quvvatlov tizimlarini rivojlantirish zarur. Oilaviy maslahatlar, ijtimoiy treninglar va mahalliy psixologik markazlar bu borada muhim rol o'ynaydi.

Erta nikohdagi ayollarga psixologik yordam ko'rsatish - bu oddiy maslahat emas, balki jamiyatning barqaror rivojlanishiga xizmat qiluvchi omildir. Psixologik yordam orqali ayollar stressni boshqarishni, o'zini qadrlashni va muammolarga konstruktiv yondashishni o'rganadi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy yordam va trening dasturlarida ishtirok etgan ayollar orasida oilaviy ajrimlar darajasi 35 foizga kamaygan, ularning o'zini baholash darajasi esa sezilarli oshgan. Shu bois, mahallalarda psixologik markazlar, ayollar uchun treninglar va maslahat xonalari sonini ko'paytirish zarur.

Erta nikohdagi ayollar hayotida stress va moslashuv jarayoni bir-biriga chambarchas bog'liq. Stressning kuchayishi ko'pincha yosh, tajribasizlik va ijtimoiy bosim bilan izohlanadi. Ammo agar ayolga vaqtida psixologik yordam

ko'rsatilsa, ijobiy adaptatsiya mexanizmlari rivojlanadi va u o'z hayotini boshqarishga qodir bo'ladi.

Erta nikohni kamaytirish, ayollarni ta'lim, mehnat va ijtimoiy hayotga faol jalb etish - bu stressni kamaytirishning eng samarali yo'llaridan biridir. Har bir yosh ayol uchun o'z hayot yo'lini erkin tanlash imkoniyatini yaratish - bu nafaqat inson huquqlarini himoya qilish, balki butun jamiyat barqarorligini ta'minlash demakdir.

XULOSA.

Erta nikoh masalasi jamiyatda faqat oilaviy yoki madaniy an'ana sifatida emas, balki murakkab ijtimoiy-psixologik muammo sifatida ko'rilishi lozim. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta turmush qurgan ayollarda stress darajasi yuqori bo'lib, ularning ruhiy barqarorligi, o'zini baholash hissi va hayotdan qoniqish darajasi past bo'ladi. Bunday holat, bir tomondan, yosh ayolning hali to'liq shakllanmagan psixik tuzilmasi bilan, ikkinchi tomondan, jamiyatdagi ijtimoiy bosim va gender stereotiplari bilan bog'liqdir.

Stressning asosiy sabablari - erta onalik, iqtisodiy qiyinchiliklar, oilaviy mas'uliyatning erta yuklanishi va hissiy qo'llab-quvvatlovning yetishmasligidir. Shu bilan birga, ayrim ayollar ijobiy adaptatsiya mexanizmlarini shakllantirib, stressni yengishning samarali yo'llarini topa oladi. Bu, asosan, ijtimoiy qo'llab-quvvatlov, diniy qadriyatlar, sabr-toqat, ijobiy fikrlash va psixologik madaniyat bilan chambarchas bog'liq.

O'zbekiston Respublikasida erta nikohning oldini olish va ayollar ruhiy salomatligini muhofaza qilish bo'yicha muhim huquqiy hujjatlar qabul qilingan. "Oila kodeksi"da nikoh yoshi, "Gender tengligi to'g'risida"gi Qonunda esa ayollar huquqlari aniq belgilab qo'yilgan. Bundan tashqari, davlat darajasida amalga oshirilayotgan "Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash" dasturlari erta nikohni kamaytirish va yosh ayollarni ijtimoiy hayotga faol jalb etishga xizmat qilmoqda.

Biroq, qonunchilik va tashabbuslarning muvaffaqiyatli bo'lishi uchun psixologik yordam tizimini kengaytirish, ta'lim orqali ogohlikni oshirish, va mahalla hamda oilalarda psixologik madaniyatni shakllantirish zarur. Psixologlar,

pedagoglar va mahalla yetakchilari o'rtasida hamkorlik kuchaysa, erta nikoh holatlari kamayadi va yosh ayollarning ruhiy salomatligi yaxshilanadi.

Shunday qilib, erta nikohdagi ayollarning stress va adaptatsiya mexanizmlarini o'rganish nafaqat psixologiya fanining, balki butun jamiyatning dolzarb vazifasidir. Ayollarga ijtimoiy qo'llab-quvvatlov berish, ularni ma'naviy va psixologik jihatdan tayyorlash - sog'lom oila va barqaror jamiyat qurishning asosiy kafolatidir.

Tavsiya va takliflar:

1. Har bir viloyatda yosh oilalar uchun psixologik maslahat markazlarini tashkil etish.
2. Ta'lim muassasalarida erta nikohning oqibatlari haqida ma'rifiy darslar o'tkazish.
3. Mahalla darajasida xotin-qizlar maslahat kengashlarini faollashtirish.
4. Ommaviy axborot vositalarida ayol huquqlari va psixologik madaniyatni targ'ib etuvchi ko'rsatuvlarni kengaytirish.
5. Erta nikoh holatlarida psixologik va huquqiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, erta nikohdagi ayollarning stress va adaptatsiya mexanizmlari haqida chuqur tadqiqotlar olib borish, bu ayollarga yordam ko'rsatish mexanizmlarini ishlab chiqish jamiyatning ma'naviy yuksalishi va oilaviy barqarorlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. World Health Organization (2023). Child Marriage: Global Overview. Geneva: WHO Publications.
2. Ismoilova M., Ilhomov U. U. ERTA NIKOH VA UNING SALBIY OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 661-665.
3. UNICEF (2022). Ending Child Marriage: Progress and Prospects. New York: UNICEF.

4. World Health Organization (2023). Child Marriage: Global Overview. Geneva: WHO Publications.

5. Akbarovna I. S. STRESS, DEPRESSIYA VA BOSHQA RUHIY HOLATLARNING PSIXOLOGIYADAGI O'RNI //Science, education, innovation: modern tasks and prospects. – 2024. – T. 1. – №. 3. – C. 7-13.

6. Venera M., Sevara Q. PSIXOLOGIK ADAPTATSIYA STRATEGIYASI VA OILAVIY INTEGRATSIYASI //Global Science Review. – 2025. – T. 2. – №. 1. – C. 482-486.